

Approche du visage levinassien comme une approche pédagogique innovante

Levinasian face approach as an innovative pedagogical approach

COULIBALY Adama

Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d'Ivoire)

Email de correspondance : coulibalyadama49@yahoo.fr

DOI : [10.5281/zenodo.6863086](https://doi.org/10.5281/zenodo.6863086)

Résumé

La déroute à laquelle l'on assiste aujourd'hui en matière d'éducation est assez inquiétante. Nul n'ignore que cette situation malencontreuse est manifestement l'effet d'une crise relative à la fois de l'enseignement intellectuel et moral. Au fond, notre système éducatif a besoin d'une direction de pensée éthique fondamentale et d'orientations intellectuelles pour une humanisation de la vie humaine, sociale et politique. Pour ce faire, une analyse de la question éducative sur fond de l'approche du visage levinassien s'impose. En sa détermination essentielle, le visage ne se donne pas comme prise, mais est, en son altérité même, la figure de la vraie essence de l'homme. Il offre l'occasion d'un enseignement éthique fondé sur l'obligation à l'autre. Le cadre de la socialisation, la sphère du tiers, que le visage justifie en sa visibilité même répond à l'exigence du savoir, lieu privilégié pour l'enseignement pédagogique. Dans un tel contexte éducatif, le mode de l'articulation du rapport au visage noue avec une approche pédagogique qui met l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Cette approche humaniste et innovante rend, d'une part, dynamique tout rapport avec le champ du savoir ; d'autre part, revendique l'enseignement des valeurs que l'école ne parvient plus à transmettre.

Mots-clés : Approche pédagogique, Éducation, Enseignement, Savoir, Visage.

Abstract

Rout observed today in education is quite worrisome. It is well known that this unfortunate situation is clearly the effect of a relative crisis in both intellectual and moral education. Basically, our educational system needs a direction of fundamental ethical thought and intellectual guidance for a humanization of human, social and political life. To do that, an analysis of the educational question based on the Levinasian face approach is essential. In its essential determination, face does not appear as something already taken, but is, in its very otherness, the figure of the true essence of man. It offers an opportunity for ethical teaching based on obligation to the other. The framework of socialization, the sphere of the third party,

which the face justifies in its very visibility responds to the demand for knowledge, a privileged place for pedagogical education. In such an educational context, the way of articulating the relationship to the face ties in with a pedagogical approach that puts the learner at the heart of learning. This humanist and innovative approach, on the one hand, makes any relationship with the field of knowledge dynamic; on the other hand, it claims the teaching of values that the school does no longer succeed to transmit.

Keywords: Educational approach, Education, Teaching, Knowledge, Face.

INTRODUCTION

L'éducation, quelle qu'elle soit, est avant tout une question relationnelle, pour autant qu'elle engage le rapport de l'homme avec la société. L'éducation ne peut être pensée en dehors de la vie sociale et politique. En tant qu'elle prend corps avec le corps politique, elle s'institutionnalise et noue avec l'enseignement-apprentissage et formation. La relation éducative ou encore relation pédagogique s'insère dans un programme de transmission de savoirs et de compétences. Il n'est que trop clair que dans l'éducation actuelle, ce qui semble être primordial, c'est la formation des « compétences », répondant ainsi à une logique marchande. Dans cette optique, l'éducation, en sa dimension humaine essentielle, apparaît oubliée, donc sans visage. La crise de l'éducation à laquelle on assiste aujourd'hui est manifestement une crise de l'humain, de valeurs. On remarquera surtout qu'à l'école quelqu'un soit intellectuellement bien formé, mais constater que son sens de l'humain est déformé. Pourtant, le sens de l'éducation c'est bien sûr de promouvoir les valeurs en vue d'une humanisation de la vie, de l'intégration sociale. Ce sens est ce qui s'articule bien avec la notion du visage levinassien. En convoquant à propos cette notion du visage, c'est surtout apporter un souffle nouveau à l'éducation afin de lui donner tout son sens plénier par une approche nouvelle. Le visage, plus qu'une apparence physique, recèle une signification éthique relationnelle. Il s'agit d'une éthique perçue comme le souci porté à l'autre-que-soi-même. L'essence éthique est alors celle qui exige le respect absolu de l'humanité de l'autre, car sans autrui, il ne saurait y avoir d'éthique, donc d'éducation.

Dans sa préface au livre, *Altérité et transcendance*, d'Emmanuel Levinas, Pierre Hayat écrit : « le rapport à l'autre qui interpelle le moi est pour Levinas la situation ultime, ou la présupposition dernière ». Question de la question, source de toute question : le rapport à l'autre interlocuteur interdit au discours philosophique de se refermer sur lui-même »⁴⁰. Le rapport au visage, en tant que tel, s'invite dans le champ de l'éducation et se propose comme un nouveau paradigme humaniste et éthique, dont nous avons le plus besoin en matière d'approche pédagogique. La particularité de cette approche, c'est qu'elle assure un enseignement qui subordonne la dimension cognitive à la dimension morale et sociale. Elle a l'avantage de réinventer un système éducatif qui puisse répondre aux besoins réels des apprenants et de la société. C'est donc dans ladite pensée que nous avons trouvé une terre d'asile. Dès lors, comment l'approche du visage peut-elle se constituer comme une approche pédagogique innovante ? Qu'est-ce qui fonde la particularité de cette approche ? En quoi consiste-t-elle exactement ? Comment l'approche du visage s'articule-t-elle avec l'éducation telle qu'à l'œuvre dans la politique ? Qu'elle est donc l'innovation fondamentale qu'elle apporte en matière du système éducatif ?

I- Le rapport au visage comme enseignement

L'enseignement que propose Emmanuel Levinas prend son sens dans le rapport à autrui, au visage. Lequel rapport est inscrit au cœur de sa philosophie. La contextualisation de la pensée du philosophe sur l'enseignement attire l'attention sur les aspects plus humains du problème de l'éducation. En effet, c'est dans un cadre de crise de l'humain, de l'éducation de son temps, s'employant à travers l'antisémitisme ou la haine de l'autre homme, le nazisme que surgit dans la pensée de Levinas l'idéal d'un rapport éthique, l'humanisme de l'autre homme. Il le précise bien en ces termes : « La crise de l'idéal humain, fût-il d'origine grecque ou romaine,

⁴⁰ Emmanuel LEVINAS, *Altérité et transcendance*, Montpellier, Fata Morgana, 1995, p.19.

pour nous, cette crise s'annonce dans l'antisémitisme qui est en son essence la haine de l'homme autre, c'est-à-dire la haine de l'autre homme »⁴¹. C'est, donc, à partir de l'épreuve de la shoah qu'est née chez Levinas une volonté systématique de faire disparaître toute forme d'animalité ; une pensée marquée par la recherche d'une forme de résistance à la crise de l'enseignement, des valeurs. Au fond, le caractère inhumain des événements de ce siècle a déterminé, dans l'ensemble de l'intelligence de notre temps, une méfiance à l'égard d'un certain langage sur l'homme. Le choix d'Emmanuel Levinas est tout à fait inédit.

Tout au long de son entreprise philosophique, il essaie de faire ressortir toujours mieux l'originalité de sa pensée. Placé désormais sous le sceau du visage, du rapport à l'autre, le statut philosophique de l'enseignement devient, avec Levinas, la philosophie première. Dans son œuvre, voire dans sa vie, ce qui importe c'est que le rapport privilégié à l'autre homme est enseignement⁴². Un enseignement fondé sur l'obligation à l'autre. Voici l'occasion de découvrir dans le propos d'Emmanuel Levinas un discours pour l'éducation. Fondamentalement, il n'est pas question de percevoir ici l'enseignement dans une perspective de la régionalité du savoir philosophique, de la transmission des connaissances d'un maître à un disciple, d'une personne à un autre. Il est envisagé sous l'angle d'une obsession, d'une mise en question par autrui. La préoccupation de Levinas est d'introduire en éducation une expérience primordiale qui aura valeur d'une nouvelle manière d'enseigner. L'expérience fondamentale de la relation à l'autre qu'il tient comme enseignement recèle une dimension de la transcendance, une certaine forme de regard sur l'autre humain, et apprend à lire l'autre comme humanité pleine.

Le visage auquel l'enseignement levinassien se rapporte renvoie à l'autre en sa vérité. Avec Levinas, l'autre, parce qu'il est visage, ne se donne pas à avoir par rapport aux traits caractéristiques de son visage, de sa physionomie, il n'est pas aussi identifiable au groupe, à la classe, à la culture, à la race auxquels il appartient. Vouloir le déterminer par ses catégories sociales, par ses qualités sensibles, c'est faire déjà preuve de prosopolepsie⁴³. C'est justement contre cette tendance réductionniste, divisionniste ou discriminatoire que Levinas désapprouve et écrit : « Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui »⁴⁴. La philosophie levinassienne, en tant qu'éducation par excellence renvoie plus particulièrement à la vie humaine selon les normes morales et éthiques. Voilà pourquoi le premier discours du visage trouve là sa signification essentielle : « tu ne tueras point ». Ce discours apparaît comme un appel à la transcendance, à l'humanité et non à la bassesse, à l'animalité. Avec Levinas, on remarquera que l'éducation consiste à conduire hors de l'animalité, hors de soi ; cette action qui porte le sujet vers l'autre, l'humain.

Le meurtre serait donc, pour l'auteur de *l'Humanisme de l'autre homme*, un refus s'exprimant dans l'indifférence du moi devant sa propre responsabilité. Il serait aussi la revendication de mon être souverain devant la misère des autres⁴⁵. Il est pertinent de cerner l'animalité à partir de l'empire de l'égoïsme. C'est dire que la philosophie de l'éducation levinassienne entrevoit la violence absolue dans une perspective critique de la philosophie de l'égologie marquée par la crise de l'intériorité, du sujet, par une volonté de négation absolue, donc un aveu d'impuissance fondamental. Dans notre société actuelle et plus particulièrement dans l'espace sociopolitique, regardons un peu les personnes abandonnées à leur sort, en occurrence les enfants de la rue, les fonctionnaires de l'État impayés, les enseignants et surtout toute personne victime de violences de la guerre. Alors que, « dépouillé de sa forme même, le visage est transi dans sa nudité. Il est misère. La nudité du visage est dénuement et déjà supplication dans la droiture qui me vise. Mais cette supplication est une exigence »⁴⁶.

⁴¹ Emmanuel LEVINAS, *Difficile liberté*, Paris, Albin Michel, 1976, p. 361.

⁴² Salomon MALKA, Lire *Levinas*, Op. cit., p. 44.

⁴³ C'est un concept que Jankélévitch a développé dans *Le paradoxe de la morale* et qui désigne l'attitude de celui qui ne reconnaît l'autre qu'en tant que membre d'un groupe, d'une classe, d'une culture.

⁴⁴ Emmanuel LEVINAS, *Éthique et Infini*, Op. cit., p. 90.

⁴⁵ Yvon PAILLE, *Éthique et politique*, Op. cit., p. 198.

⁴⁶ Emmanuel LEVINAS, *Humanisme de l'autre Homme*, Paris, Fata Morgana, 1972, p. 51.

Malheureusement, cette exigence qui en appelle à l'Autre, à la responsabilité est loin d'être une réalité aujourd'hui. Inspiré par Levinas, Finkelkraut souligne que « c'est la confusion de l'altérité et de la différence qui fonde la thématique de l'Ethnocentrisme. Ce ne sont pas ses qualités spécifiques ou ses coutumes singulières [ses différences] qui font l'altérité de l'autre, c'est la nudité de son visage : appel à ma responsabilité, et refus de se laisser englober même dans son propre exotisme »⁴⁷. L'enseignement qu'offre le visage s'associe à l'idée d'une hauteur qui s'oppose, en son infinité, à toute tentative de meurtre, ce que Levinas appelle l'« épiphanie du visage ». Manifestement, celle-ci ne se donne pas comme prise, mais est, en son altérité même, imprenable, inappropriable, irréductible à la connaissance, laquelle fait corps avec l'exigence de sauvegarder l'humain, pour autant que la connaissance apparaît comme une assimilation dont un mode d'appropriation d'autrui.

La spécificité de cet enseignement philosophique est qu'elle n'est pas une connaissance, mais une relation entre le Même et l'Autre exigeant le sens d'une subordination radicale du Même à l'Autre, d'un maintien absolu de la différence. Cette approche de l'éducation philosophique levinassienne tient lieu d'une éthique fondamentale, celle qui est entendue comme une affection sensible. C'est ce que soutient Henri Muret quand il affirme : « L'enseignement ne doit pas faire appel qu'à la simple intelligence, car il n'est pas seulement une science. Il doit s'adresser aussi aux qualités qui ressortissent à la personne, la sensibilité, les sentiments affectifs, le sens moral »⁴⁸. Bien que cet enseignement se rapporte au sentiment, l'originalité de Levinas, comme il le fait remarquer dans son ouvrage *Autrement qu'être, ou au-delà de l'essence*, c'est d'avoir ajouté une nouvelle modalité à la sensibilité, la vulnérabilité, comme exposition à l'autre. C'est donc dans une perspective du valoir de l'autre homme que se lit fort bien l'essentiel de la pensée levinassienne en matière de l'éducation.

Par ailleurs, cette éducation éthique est en corrélation avec le concret du Bien. Elle se noue avec le dialogue, la non-indifférence du *tu* au *je*. L'idée du Bien se lève dès lors par le fait même que dans la rencontre l'autre compte par-dessus tout. Le concret du Bien est pour ainsi dire le valoir de l'autre homme. C'est justement le motif platonicien de l'aspiration au Bien qui guide le philosophe Levinas. Ainsi, lors d'un dialogue sur *le penser-à-l'autre*, celui-ci ne manque de l'indiquer : « Pour la parution de mon livre, *Totalité et infini*, en allemand (...) J'ai dit que mon enseignement reste, en fin de compte, très classique ; il répète après Platon que ce n'est pas la conscience qui fonde le Bien, mais que c'est le Bien qui appelle la conscience. La sagesse, « c'est ce que le Bien commande. C'est en vue du Bien que toute âme fait ce qu'elle fait » »⁴⁹. Disons que Platon, dans sa qualification du Bien comme « au-delà de l'essence »⁵⁰, laisse entrevoir le Bien par-delà les catégories de l'Être et donc par-delà le Même. Par là, Levinas veut montrer que le Bien dont il a recours chez Platon ne relève nullement du domaine du savoir.

Cette mise en question du savoir ou de la connaissance de l'être est ce qui apparaît dans ces propos : « Nous voulons dans cet exposé nous demander si la pensée entendue comme savoir, depuis l'ontologie de la philosophie première, épuise les possibles de la signification de la pensée et si, derrière le savoir et son emprise sur l'être, ne surgit pas une sagesse plus urgente »⁵¹. La mise en garde de Levinas dirigée contre la priorité du savoir, celle qu'il appelle la tentation de la tentation, ne doit pas donner à penser qu'il serait un philosophe qui prône le retour à la naïveté, qu'il se poserait en héraut de l'irrationnel. Le discours vif, sinon polémique, à l'égard de l'irrationalité à laquelle il associe toujours la violence, dans *Difficile Liberté*, nous met suffisamment en garde contre une telle interprétation de sa pensée⁵².

⁴⁷ Alain FINKIEKRAUT, *Sagesse de l'amour, Essai*, Paris, Gallimard, 1984, p. 152.

⁴⁸ Henri MURET, *La personne et la Masse*, Genève, Mont-Blanc, 1947, p. 112.

⁴⁹ Emmanuel LEVINAS, *Entre Nous*, Op. cit., p. 223.

⁵⁰ PLATON, *La République* in *Œuvre complètes*, tome VII, Trad. Émile Chambry, Paris, Les Belles Lettres, 1933, p. 139.

⁵¹ Emmanuel LEVINAS, *Éthique comme philosophie première*, Op. cit., p. 107.

⁵² Emmanuel Levinas, *Difficile Liberté*, Op. cit., pp. 19-21.

L'originalité d'Emmanuel Levinas est d'avoir ouvert un champ où la raison elle-même se laisse affecter, à une raison pathique, en quelque sorte, à une « chair » de la raison⁵³. En effet, l'appel que lance le visage d'autrui est comme une « écharde dans la chair de la raison »⁵⁴. Il affecte énormément. Pour Levinas, une philosophie axée sur la radicale altérité d'autrui ne peut être fondée sur la connaissance, mais sur un savoir de non savoir. C'est dans cette perspective critique que son ouvrage *Totalité et Infini* est évocateur. Cependant, Levinas ne discrédite pas l'effort de la raison, mais le place au second rang, il critique tout comme Kant, sa prétention d'être la mesure de toute chose, d'être l'unique source de toute intelligibilité. C'est ce qu'affirme bien la doctrine rationaliste : « Rien n'est sans raison ». Ainsi, Jacques Rolland écrit : « Levinas répète un interminable deuil du savoir total, tout en affirmant avec la même insistance la nécessité absolue et la validité partielle des savoirs, surtout de la philosophie, laquelle, à ses yeux, reste encore l'expression parfaite et modeste du langage humain, le langage élaboré de l'humain »⁵⁵.

Dans le langage de la pensée de Levinas, l'éducation, pour qu'elle s'allie aux valeurs constantes universelles, doit nécessairement avoir pour assise fondamentale : le visage. Lequel assure un élan vital à la formation, au savoir théorique et pratique. C'est dire que la perte n'est pas sans rapport avec la dérive qui a conduit à ne voir dans l'éducation qu'une information objective, au savoir-faire. C'est surtout dans une posture critique de la priorité du savoir que se conceptualise chez Levinas sa pensée de l'éducation en lien avec sa théorie du visage.

La question du rapport au visage, loin d'être un apanage du savoir, est chez Levinas l'enseignement le plus fondamental qui soit. À l'horizon de cette question du rapport, se dessine, en matière de l'éducation, un nouveau paradigme éthique universel et laïc indispensable à la socialisation, à l'humanisation de la vie. Qu'en est-il alors de son insertion dans la vie concrète des hommes, dans la vie politique?

II- Le visage et la question de la politique de l'éducation

La question de la politique de l'éducation trouve son ancrage de la transposition du visage dans la sphère politique et sociale. Dans ce cadre de vie sociétale, structurelle, fonctionnelle et organisationnelle, le visage interagit grâce à la présence du tiers. Or, il se trouve que l'intersubjectivité originelle et première dite éthique, voire enseignement ne saurait à vrai dire constituer la structure de la relation sociale, puisque « deux hommes face à face ne constituent pas le noyau d'une société »⁵⁶. Emmanuel Levinas souligne à cet effet que « s'il (autrui) était mon seul interlocuteur je n'aurais eu que des obligations ! Mais je ne vis pas dans un monde où il n'y a qu'un seul « premier venu » ; il y a toujours dans le monde un tiers : il est aussi mon autre, mon prochain »⁵⁷. Dans l'économie de la pensée levinassienne, la société, l'État et ses institutions prennent place avec la prise en compte du tiers dans les relations interhumaines, d'où apparaît la nécessité de « la justice, d'équité, sur laquelle l'idée d'objectivité est fondée »⁵⁸.

Ce qui revient à dire que l'autre homme en tant que membre d'une communauté politique devient dès lors mon réciproque : « comme citoyens nous sommes réciproques »⁵⁹. L'exigence du recours à la réciprocité apparaît, aux yeux de Levinas, comme nécessaire, puisqu'elle se présente comme « une incessante correction de l'asymétrie de la proximité, où le visage se dévisage »⁶⁰. Il s'agit, au moyen du savoir, de la formation, de modérer le privilège accordé au visage, d'établir l'égalité entre les unicités qui ne deviennent des citoyens qu'à cette condition.

⁵³ Françoise MIES, *De l' « Autre », essai de typologie*, Belgique, Namur, 1994, p. 59.

⁵⁴ Emmanuel LEVINAS, *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*, Op. cit., p. 105.

⁵⁵ Guy PETITDEMANGE et Jacques ROLLAND, *Autrement que savoir, Emmanuel Levinas*, Op. cit., pp. 22-23.

⁵⁶ Salomon MALKA, *Op. cit.*, 1989, p. 95.

⁵⁷ Emmanuel LEVINAS, *Entre Nous*, Op. cit., p. 113.

⁵⁸ Emmanuel LEVINAS, *Entre Nous*, Op. cit., p. 114.

⁵⁹ Emmanuel LEVINAS, *Entre Nous*, Op. cit., p. 117.

⁶⁰ Emmanuel LEVINAS, *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*, Op. cit., 1978, p. 201.

Tel est donc le rôle assigné à l'éducation. Levinas, en évoquant la nécessité de la justice, de l'égalité au sein de cet espace public, politique, reconnaît tout de même que le visage n'y est pas absent. En y étant présent, celui-ci perd sa transcendance, il est dévisagé parce qu'il entre désormais dans l'ordre du *dit*, du savoir, de la thématization. Ce qu'enseigne Levinas, c'est que le rapport au tiers, à la société est éducation. On voit là qu'avec le tiers s'ouvre la nécessité de la politique de l'éducation.

Dans ce cadre institutionnel ou politique, l'éducation est axée sur la formation des citoyens au respect de l'égalité des lois, des valeurs, favorisant ainsi leur intégration à la vie sociale. Comme on le voit, la fonction première de l'éducation, à travers la figure du tiers, est de promouvoir l'égalité, la droiture, l'équité, la justice nécessaire à l'instauration d'un État de droit, démocratique, pacifié et plus harmonieux. Il y a donc une articulation nécessaire entre « la visibilité du visage »⁶¹, voire du tiers et le savoir qui donne à la politique de l'éducation tout son sens. L'approche de la politique de l'éducation réalisée dans une perspective du tiers s'associe aux systèmes de formation, de recherche et de développement d'un État. Ce cadre de l'opérationnalisation des savoirs, qui cadre aussi avec les exigences de la formation de l'esprit scientifique, correspond à des compétences, des habiletés pratiques ou intellectuelles propres aux impératifs du marché du travail. Ce qui permet à chacun de trouver sa place dans la société suivant une logique « méritocratique ».

Il ressort que même si, dans l'intuition de la pensée levinassienne du visage, la figure du tiers fonde l'éducation, elle n'a toutefois pas le dernier mot, et que le visage, en sa transcendance, en sa pureté, reste tout de même le principe de l'éducation. La raison essentielle de ce fait est que le valoir du visage excède le savoir sans l'exclure. C'est dire que la priorité de l'éducation, c'est la mise en avant des valeurs : la subordination du savoir à l'éthique. En ouvrant l'éducation à l'altérité de l'autre, l'éducation doit pouvoir répondre à l'appel de l'humain. Cette approche de l'éducation à visage humain peut servir de cadre de renforcement de la légitimité de l'État, de la résistance de l'individu à la société, aux effets d'homogénéisation de la vie commune. Aux yeux de Levinas, la légitimité de l'État dépend tout entière de sa capacité à respecter et à rendre possible la relation à la singularité d'autrui. En effet, pour Levinas, dans « un État où la relation interpersonnelle est impossible, où elle est d'avance dirigée par le déterminisme propre de l'État, est un État totalitaire »⁶².

Il est temps de comprendre que la crise de la démocratie, d'un État de droit provient principalement d'une crise de l'éducation du visage. Les formes de discriminations, d'oppressions et d'atteinte à la vie humaine auxquelles on assiste aujourd'hui sont des preuves palpables. Notre éducation actuelle est sans visage. Elle est manifestement oublieuse de l'altérité, voire des faibles, des pauvres, des sans-emplois, des non-apparentés, des sans-secours, des minorités ; donc génératrice de désordre social, d'exclusion, de marginalisation, de domination ou de corruptrice de l'âme nationale. L'éducation se pervertit quand elle ne laisse pas de place à l'altérité. Les systèmes d'enseignement, surtout en Afrique, semblent s'orchestrer sur le mépris total du respect de l'humanité des apprenants. C'est avec raison qu'Emile Nounagnon HOUNGBO fait remarquer que « la situation actuelle n'est pas reluisante »⁶³. Il est inutile de se voiler la face, la situation de crise de l'éducation à laquelle nous sommes confrontés doit être recherchée dans le système éducatif même.

Vu l'expérience du réel, Levinas trouve inconcevable d'épouser l'idée d'une éducation basée sur la réduction de l'Autre au Même⁶⁴, englobant le tout de la réalité. Le constat d'échec de l'éducation de son temps, après la grande pensée kantienne de la rationalisation de l'agir moral, de l'élan de maîtrise rationnel, du comportement vicié de l'homme, conduit à une mise en question du savoir. Sinon, comment comprendre la grande barbarie du XXe siècle dans une

⁶¹ Emmanuel LEVINAS, *Altérité et transcendance*, Montpellier, Fata Morgana, 1995, p.146.

⁶² Emmanuel LEVINAS, *Entre Nous*, Op. cit., p. 115.

⁶³ Emile Nounagnon HOUNGBO, *Manuel de didactique et de pédagogie universitaires*, Cotonou, HDH Internationales, 2016, p.189.

⁶⁴ Emmanuel LEVINAS, *En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger*, Op. cit., 2001, p. 230.

Europe civilisée et pensante ? Emmanuel Levinas tente d'établir un lien étroit entre la vérité du connaître et le totalitarisme, le mal politique dont parlait Myriam Revault d'Allonnes, qui tient au type particulier d'unité et de « synthèse » ou de « totalisation » que le politique vise à réaliser⁶⁵.

Il ressort de la réflexion levinassienne que le sens de l'éducation coïncide avec le Bien. Pour lui, il n'est nullement question de limiter le sens de l'éducation au savoir rationnel. Le Bien, en tant qu'expérience substantielle de l'autre, n'est pas rationalisable. Dans cette perspective, on y voit que l'éducation a pour assise essentielle les valeurs. La politique de l'éducation ou système éducatif doit s'en inspirer pour le rayonnement de la vie politique et sociale. L'éducation est l'âme d'une nation. C'est, au fond, le principe vital d'un État. On reconnaîtra, bien sûr, un État grâce à son système éducatif. Le problème de l'alternance politique, de la gouvernance identitaire, de l'opacité dans la gestion des deniers publics est sûrement un problème éducationnel. Si le sens de l'éducation fout le camp, le sens de la vie politique aussi ! Si, de nos jours, l'éducation est en pleur, comme le souligne DIAKITÉ Samba dans *Les larmes de l'éducation*, c'est parce que nous l'avons dé-visagée.

L'articulation entre visage et politique de l'éducation vise à apporter à la fois une solution politique et éthique au problème de l'éducation. C'est dire que le problème de l'éducation, dans une perspective levinassienne, ne se réduit pas à un problème exclusivement éthique. Certes, le problème est éthique, mais ses pistes de solution vont au-delà de l'éthique. Le tiers dont parle Levinas, ne nous situe plus dans le champ éthique, mais dans le champ social et politique. Ce qui signifie que l'éducation, comme institution, a besoin d'une direction de pensée éthique fondamentale et d'orientations intellectuelles pour une prise en compte globale des préoccupations de la vie des peuples. L'éducation, en tant qu'une modalité de l'articulation du rapport au visage, permet donc de rendre non seulement *dynamique* tout rapport avec le champ du savoir, mais revendique l'enseignement des valeurs que l'école doit garantir.

L'approche du visage : une approche pédagogique innovante

L'approche du visage levinassien recèle au fond une stratégie pédagogique innovante en matière de l'apprentissage. La relation éthique que propose Emmanuel Levinas, fondée sur une inégalité fondamentale ou asymétrique⁶⁶, comme rapport privilégié au monde, ne peut être pensée en dehors de la relation pédagogique. Le rapport qu'entretient l'enseignant avec l'apprenant dans le cadre de la formation exige un rapport éthique conséquent. Le visage incarne l'idéal d'une approche pédagogique qui accorde une importance préférentielle à l'élève/étudiant. Quand la relation pédagogique est dépourvue d'approche humaniste, elle reste orientée vers le chaos. Cette perspective renvoie au modèle transmissif ou modèle traditionnel d'enseignement, qui veut que le rapport au savoir supplante le rapport à l'apprenant. Le risque c'est qu'on assiste à l'effacement des visages des apprenants. En ne mettant pas ceux-ci comme point d'intérêt du système éducatif ou de l'apprentissage, leurs divers besoins d'apprentissage seront loin d'être pourvus. L'éducation, pour qu'elle ne soit pas étrangère à la réalité de la vie sociale dans son ensemble, doit pouvoir être calquée sur les besoins réels des peuples, avec bien sûr des programmes d'enseignement appropriés, adaptés. Nos systèmes éducatifs en Afrique, en général, sont restés pourvoyeurs de diplômés et non d'emplois réels.

Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, la relation « maître-élève » se complexifie. En situation de classe, les élèves, obnubilés par les réseaux sociaux, se dédoublent presque ; ils sont moins intéressés au cours auquel ils assistent au profit des publications sur les pages Facebook. Dieudonné Abboud relève, de ce fait, que l'école a témoigné de ces nouveaux comportements chez ces élèves qui ont grandi avec internet. Leur concentration et leur motivation

⁶⁵ Myriam Revault D'ALLONNES, *Ce que l'homme fait à l'homme – Essai sur le mal politique*, Paris, Seuil, 1995, pp. 63-64.

⁶⁶ Emmanuel LEVINAS, *Altérité et transcendance*, Montpellier, Fata Morgana, 1995, p. 111.

ont diminué (ou simplement changé) de manière significative⁶⁷. Il en résulte une distanciation, voire une brisure dans la relation pédagogique. En réalité, l'approche humaniste, voire la dimension humaine essentielle tend à disparaître au profit de l'internet. Il faut nécessairement un recadrage disciplinaire afin d'apporter aux apprenants, dans la relation enseignant-élève, une grande sécurité affective. Par-là, envisager l'instauration, dans le système éducatif, une éducation à internet, en vue d'une utilisation intelligente de cet outil.

La priorité accordée à l'altérité en matière de la relation pédagogique traduit le souci de promouvoir le bien-être des enseignants. L'inégalité radicale que Levinas instaure en éthique dans la relation Je-tu vaut pour la relation pédagogique qui engage l'enseignant, interlocuteur porteur de savoir, dans une responsabilité éthique à l'égard de ceux-ci. Laquelle l'invite à maintenir, surtout dans une atmosphère de classe favorable, l'équité, l'égalité, le respect mutuel entre les apprenants. Sous cet angle, la relation avec l'élève/étudiant est envisagée comme altérité. Ce souci est motivé par le besoin de fonder la relation pédagogique dans une expérience originelle de l'intrigue de l'altérité où la transmission du savoir devient une tâche secondaire. Ainsi, « dans une très large mesure, dit Emmanuel Levinas, c'est l'ordre éthique de la proximité humaine qui suscite ou appelle celui de l'objectivité, de la vérité et du savoir »⁶⁸. Cette vertu pédagogique qu'incarne le visage initie une démarche vivante qui demande en toutes choses de revenir à ce qui touche l'être humain. L'expérience de la proximité qu'elle suppose annihile la dualité enseignant/enseigné. Le maintien de cette expérience du contact de l'enseignant dominant du haut de son savoir avec l'apprenant en sa fragilité rend dynamique tout rapport avec le champ du savoir.

Sans l'intégration de l'approche du visage dans la relation pédagogique, l'enseignement scolaire ou universitaire prend une posture dogmatique, là où tout savoir se mue en dogme, donc en pseudo-religion. Dans ce cas, il ne peut y avoir d'enseignement, d'apprentissage à proprement dit, puisque les moments de partage des connaissances, de collaboration mutuelle, de participation active sont quasi inexistantes : l'enseigné cesse de pouvoir s'y reconnaître lui-même. Ainsi, comme le dit Gaëlle Fiasse, « les rapports établis à partir de là ne peuvent être que des rapports de distance où l'anonymat est de mise »⁶⁹. Si Levinas a horreur de cet exister impersonnel, c'est parce qu'il apparaît comme lieu de l'étouffement, de domination de l'autre⁷⁰. Il importe de savoir que la gestion de la crise de l'éducation ne peut être réelle et durable sans la gestion de la relation qui lie l'enseignant à l'apprenant. L'éducation et la formation doivent nécessairement être assurées dans un cadre relationnel pédagogique idyllique où le respect de la dignité, du droit, de l'humanité des élèves/étudiants est garanti. Il convient de souligner que le type de société que nous voulons bâtir dépend, pour une large part, du modèle de relation que l'enseignant entretient avec les apprenants.

Tout l'effort consiste à apporter un nouveau visage à l'éducation, à la relation pédagogique. Force est de constater, en effet, que l'approche du visage, de l'humain est celle qui s'impose comme une innovation pédagogique fondamentale, en ce qu'elle permet d'assurer les conditions de la transmission du savoir sur une base morale et éthique. Ce nouveau paradigme fournit des avantages diversifiés tant au niveau individuel, social et politique. L'éducation, dont le rôle essentiel est la transformation de la société en une société respectueuse des valeurs essentielles humaines, dans notre continent en général, n'a toujours pas été à la hauteur de cette attente. Par ailleurs, la rigueur, le jugement, le raisonnement, le savoir, que l'éducation assure, devraient permettre d'élever la pensée à l'échelle de la rationalité, de comprendre et d'agir efficacement sur le monde, sur l'évolution du monde en cours. Notre

⁶⁷ Dieudonné Abboud, « A l'ère du numérique quelle pédagogie pour cette nouvelle génération d'élèves ? », in GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES MAGAZINE - N° 64 • SEPTEMBRE 2014, <https://www.mondedesgrandesecoles.fr/a-1%E2%80%99ere-du-numerique-quelle-pedagogie-pour-cette-nouvelle-generation-d%E2%80%99eleves/> (consulté le 31/10/2021).

⁶⁸ Emmanuel LEVINAS, *De Dieu qui vient à l'idée*, Paris, Vrin, 1982 p.145.

⁶⁹ Gaëlle FIASSE, *L'Autre et l'amitié chez Aristote et Paul Ricœur*, Paris, Louvain-La-Neuve, 2006, p. 56.

⁷⁰ Emmanuel LEVINAS, *Éthique comme philosophie première*, Rivages poche/Petite bibliothèque, Paris, 1998, pp. 15-16.

éducation universitaire et scolaire devrait être un levier essentiel pour la cohésion sociale, garante du développement.

Ce qui est constatable c'est que « dans plusieurs sociétés, on remarque qu'il y a de plus en plus de diplômés, donc des gens instruits, mais de moins en moins éduqués »⁷¹. Pourtant, c'est à eux qu'il revient d'assurer la destinée de leurs pays. Si nos États ne sont pas encore sortis d'auberge, c'est parce que nos intellectuels n'ont pas été assez éduqués. C'est difficile de le dire, mais la réalité est là. Le vol des deniers publics et la corruption qui sévissent dans nos sociétés ne sont pas le fait des illettrés. Aussi, les crises socio-politiques et militaro-politiques sont-elles très souvent entretenues par des leaders politiques qui sont non moins des intellectuels. Aucun effort ne sera trop grand pour venir à bout de cette tragédie. Il faut nécessairement que les intellectuels, dans leur majorité, retournent à l'école de l'éducation des valeurs. Le mal, le désastre, c'est quand on a été à l'école, formé à l'université et qu'on ne sert pas de modèle pour les autres. Le but de l'éducation c'est bien sûr de savoir guider sur le chemin du triomphe de l'humanité, des valeurs.

CONCLUSION

La question de l'approche du visage est consubstantielle à l'éducation. La démarche phénoménologique qu'elle initie est axée sur l'enseignement, entendu comme rapport privilégié à autrui. La radicalité du geste éthique du visage constitue la structure fondamentale de l'éducation. À cet égard, l'éducation trouve une détermination, une incarnation, un visage. De sa transposition dans la sphère politique, le visage, au moyen du tiers, conditionne la possibilité du savoir, de la formation, de l'enseignement/apprentissage, donc de la politique de l'éducation. Ce qui signifie que l'éducation, comme institution, est soumise aux exigences du tiers, c'est-à-dire de la justice, de la légalité, de la laïcité. La conceptualisation de l'éducation à partir de la figure du tiers instaure une approche pédagogique qui reste attachée au visage, aux valeurs. Cette approche dite humaniste repose sur la centralité de l'apprenant, sur la subordination du savoir à l'éthique dans la relation pédagogique. Elle a bien sûr l'avantage de rendre dynamique le champ du savoir, d'allier instruction et compétence à l'éducation des valeurs, condition nécessaire à l'insertion sociale, professionnelle et à l'instauration d'une société plus démocratique, soucieuse des valeurs humaines essentielles.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Agata ZIELINSKI, *Levinas: la responsabilité est sans pourquoi*, Paris, PUF., 2004.
- Alain FINKIEKRAUT, *Sagesse de l'amour, Essai*, Paris, Gallimard, 1984.
- Albert JACQUARD, *Petite philosophie à l'usage des non-philosophes*, Paris, Livre de poche/Calmann-Lévy, 1997.
- Claude POLIN, *Le totalitarisme*, coll. « Que sais-je ? », Paris, PUF, 1982.
- Dieudonné Abboud, « A l'ère du numérique quelle pédagogie pour cette nouvelle génération d'élèves ? », in GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES MAGAZINE - N° 64 • SEPTEMBRE 2014, <https://www.mondedesgrandesecoles.fr/a-l-%E2%80%99ere-du-numerique-quelle-pedagogie-pour-cette-nouvelle-generation-d-%E2%80%99eleves/> (consulté le 31/10/2021).
- Dominique BOUCHER, Marc IMBEAULT, et al, *Philosophie 3, éthique et politique*, Montréal, Beauchemin, 2008.
- Emile Nounagnon HOUNGBO, *Manuel de didactique et de pédagogie universitaires*, Cotonou, HDH Internationales, 2016.
- Emmanuel LEVINAS, *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*, La Haye, Martinus Nijhoff, 1978.
- Emmanuel LEVINAS, *De Dieu qui vient à l'idée*, Paris, Vrin, 1982.
- Emmanuel LEVINAS, *Difficile liberté* Paris, Albin Michel, 1963.
- Emmanuel LEVINAS, *Difficile liberté*, Paris, Albin Michel, 1976.

⁷¹ Samba DIAKITÉ, *Les larmes de l'éducation*, Québec, Différence pérenne, 2016, p.77.

- Emmanuel LEVINAS, « Paix et proximité », in *Les cahiers de la nuit surveillée*, n°3, Lagrasse, Verdier, 1984.
- Emmanuel LEVINAS, *Altérité et transcendance*, Montpellier, Fata Morgana, 1995.
- Emmanuel LEVINAS, *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*, La Haye, Martinus Nijhoff, 1978.
- Emmanuel LEVINAS, *Difficile Liberté*, Paris, Albin Michel, 1976.
- Emmanuel LEVINAS, *En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger*, Paris, Vrin, 2001.
- Emmanuel LEVINAS, *Entre Nous*, Paris, Grasset, 1991.
- Emmanuel LEVINAS, *Éthique comme philosophie première*, Paris, Rivages poche/Petite bibliothèque, 1998.
- Emmanuel LEVINAS, *Éthique et Infini*, Paris, Fayard, 1982.
- Emmanuel LEVINAS, *Humanisme de l'autre Homme*, Paris, Fata Morgana, 1972.
- Emmanuel LEVINAS, *Totalité et infini*, la Haye, Martinus Nijhoff, 1965.
- Françoise MIES, *De l' « Autre »*, essai de typologie, Belgique, Namur, 1994.
- Gaëlle FIASSE, *L'Autre et l'amitié chez Aristote et Paul Ricœur*, Paris, Louvain-La-Neuve, 2006.
- Guy PETITDEMANGE et Jacques ROLLAND, *Autrement que savoir, Emmanuel Levinas*, Paris, Osiris, 1988.
- Guy PETITDEMANGE, *Philosophes et philosophies du XXe siècle*, Paris, Seuil, 2003.
- Henri MURET, *La personne et la Masse*, Genève, Mont-Blanc, 1947.
- John RAWLS, *Théorie de la justice*, Trad. Catherine Audard, Paris, Seuil, 1987.
- Joseph KI-ZERBO, *Éduquer ou périr*, Paris, L'Harmattan, 1990.
- MARGOLIN Jean-Claude, *L'humanisme en Europe, au temps de la renaissance*, Paris, P.U.F, 1981.
- Myriam Revault D'ALLONNES, *Ce que l'homme fait à l'homme – Essai sur le mal politique*, Paris, Seuil, 1995.
- PLATON, *La République* in *Œuvre complètes*, tome VII, Trad. Émile Chambry, Paris, Les Belles Lettres, 1933.
- Salomon MALKA, *Lire Levinas*, Paris, Cerf, 1989.
- Samba DIAKITÉ, *Les larmes de l'éducation*, Québec, Différence pérenne, 2016.
- Simonne PLOURDE, *Emmanuel Levinas, Altérité et responsabilité*, Paris, CERF, 1996.
- Yvon PAILLE, *Éthique et politique*, Québec, Beauchemin, 2004.